

ЎЎТ: 635.655,632.951

ГУЛЛАШ ДАВРИДА СОЯ ЎСИМЛИГИДА ИНСЕКТИЦИДЛАР
САМАРАСИ

Зиядов Элмирза Олтибоевич,

Жанубий деҳқончилик илмий-тадқиқот институти

2-босқич таянч докторанти

таянч докторант

Аннотация: Соя экини ва унга зарар етказадиган зараркунандалардан химоя қилишда самарали инсектицидларни ўсимликнинг гуллаш даврида қўлланилиши ҳамда бунинг натижасида ўсимликдагизараркунандаларга таъсири ўрганилган.

Аннотация: Было изучено применение эффективных инсектицидов в период цветения растения для защиты урожая сои и вредителей, которые наносят ему вред, а также влияние на вредителей на растение в результате..

Annotation:The use of effective insecticides during the flowering period of the plant to protect the soybean crop and the pests that harm it, as well as the effect on pests on the plant as a result, was studied.

Калитсўзлар: соя экини, зараркунанда, ўргимчаккана, шира, трипс, гуллаш, вариант, инсектицид, ҳашарот, қўллаш, сўрувч.

Ключевые слова: соявая культура, вредитель, паутинный клещ, тля, трипс, цветение, вариант, инсектицид, насекомое, применение, присоска.

Key words: its own culture, pest, spider mite, aphid, thrips, flowering, variant, insecticide, insect, application, sucker.

Бугунги кунда Республикамиз худудларида дуккакли соя экини уруғи етиштирилиб келинаётган бир пайтда ушб мойли экинга турли касалликлар ва зараркунандаларнинг салбий таъсири кузатилмоқда. Сўрувчи ўргимчаккана, шира ва трипс зараркунандалари ҳосилдорлик ва дон сифат кўрсаткичларига ўзининг салбий таъсирини кўрсатмасдан қўймайди. Соянинг сўрувчи

зараркунандаларига қарши инсектицидлар қўлланилгандан сўнг таъсир муддати тугаши билан препаратни ҳашаротга зарари камайиши, қайта-қайта қўлланилган препаратларга ҳашаротлар организмда иммунитет пайдо бўлиши бу қўлланилган препаратларнинг самарасини пасайтиради.

Аманов.А., Анарбаев.И., Идиятулина.Д., Абитов.И., Расулов.И., Исроилов.А.ларнинг келтиришича сояни ўсув даврида тунламларга қарши АРРИВО (циперметрин)-0,3 л/га 2 марта 200 литр сувга аралаштириб сепилса, битларга қарши БИ-58 40%ли (лигиметоат) эм.к.-1,5 л/га, Комплекс ҳашаротларга қарши (битлар, каналар, ширалар, трипслар ва чигирткасимонларга карбофос, малатион)-1,0 л/га 2 марта қўллаш лозим. Сўрувчи ҳашаротлар аниқланса, йўл бўйларида пайдо бўлгандан бошлаб гектарига 30 кг олтингугурт пуркаш лозим[1].

Маннопова.М., Саидов.С., Каримов.Н., Шерматов.Б.ларнинг фикрича сояни уруғ олиш учун ўстиришда гербицидлардан (зеллек супер, Пантера 40 г/л) ғалласимон бегона ўтларга қарши фойдаланилганда соя ўсимлигини асосий поясини баландлиги назоратга нисбатан 10,2-14,5 см гача баланд ўсган, майдондаги соя кўчатларини сони хам, гектарига ўртача 26-39-минг донагача кўпроқ сақланиб қолган, ҳар тупдаги дуккак, уруғ сони мос равишда ўртача 21-38 дона ва 14-19 донагача кўпроқ шаклланган. Бегона ўтларни ўз вақтида йўқотиш натижасида соя ҳосилдорлигини назоратга нисбатан ўртача 19,5-29,0 % гача юқори бўлиши таъминланди. Демак, сояни дон олиш учун ўстириладиган майдонлардаги бир йиллик ғалласимон бегона ўтларга қарши "Зеллек супер" к.э 1,0 л/га, "Пантера" 40 г/л к.э – 1,5 л/га 300 литр сувдаги аралашма сидан пуркаш дон ҳосилдорлигини 19,5-29,0 % гача кўпайтиради [2].

Пирнапасов.С., Абдузухуров.Ж., Мухаммадиев.Б.ларнинг келтиришича соя зараркунандалари кўсак курти, карадрин, тунламларга қарши таркибида таъсир қилувчи моддаси циперметрин билан препаратлар ўргимчакканага қарши олингугурт қўйилади, тавсия этилган акарицидлар 1 ёки 2 сепилади мавсумда олтингугурт кукуни 8-10 кун давомида қайта ишлатилади[3].

ҳисобланганда биринчи ва иккинчи қайтариқда 6 та, учинчи ва тўртинчи қайтариқда ўртача 8 та, “GOLD BI-58” (dilmatioat 40%) инсектоакарациди қўлланилгандан кейин зараркунандалар сони қайта ҳисобланди. Тажрибада биринчи ва иккинчи қайтариқларда ўртача 4 та, учинчи ва тўртинчи қайтариқларда ўртача 9 та, ”ФАСКОРД Э.К.100 г/л” инсектициди қўлланилгандан кейин зараркунандалар сони қайта ҳисобланганда, бир ва иккинчи ҳамдаучинчи қайтариқда ўртача 6 та, тўртинчи қайтариқда ўртача 10 та зараркунандалар, “Karate 10% эм.к.” (лямбда+циголотрин) бир ва иккинчида, учинчи қайтариқда ўртача 6 та, тўртинчи қайтариқда ўртача 11 та зараркунандалар сони аниқланди.

**Соя ўсимлигини гуллаш даври бошланиши даврида
препаратларни қўллаш (ЖДИТИ 2022 йил) 1-жадвал.**

Вариантлар	Препаратлар сепишдан олдин хашоротлар сони, дона	Препаратлар сепишдан кейин хашоротлар сони, дона			
		3-кун	5-кун	7-кун	14- кун
Назорат (<i>ишловсиз</i>)	250	260	272	280	285
“Дес aguard” (деца-гард 2,5% эм.к.)	240	140	80	25	8
“Starin WG” (Adi ve Miktari % 30 indoxocarb)	239	135	75	26	8
“Nertus 55%” (Хлорпирифос 500г/л+ циперметрин 50 г/л)	241	138	78	26	7
“Virell-d” (хлорпирифос 50г/л+ циперметрин 5 г/л)	240	136	74	24	6
“GOLD BI-58” (dilmatioat 40%)	243	137	76	24	7

”ФАСКОРД Э.К.100 г/л”	242	140	81	25	8
“Karate 10% эм.к.” (лямбда+циголотрин)	242	139	82	25	8

Хулоса ўрнида шуни таъкидлаш жоизки, олиб борилган тажрибада соя ўсимлигини сўрувчи зараркунандаларига қарши “NERTUS 55%” (Хлорпирифос 500г/л+ циперметрин 50 г/л) инсектициди қўлланилган вариантда ҳамда, “GOLD BI-58” (dilmatioat 40%) инсектоакарациди қўлланилган вариантларда зарарланиш кўрсаткичи бошқа вариантлардан анча паст кўрсаткичли бўлган бўлса, тажрибада “Karate 10% эм.к.” (лямбда+циголотрин) қўлланилган вариантда зараркунандалар сон ўртача 11 дона аниқланди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати.

1. Аманов. А., Анарбаев.И., Идиятулина.Д., Абитов.И., Расулов.И., Исроилов.А. Мойли экинлардан (кунгабоқар, соя, масхар) юқори ҳосил етиштириш бўйича тавсиялар. Тошкент 2017 й. Тавсиянома. www.agriculture.uz/filesarchive/moyli_ekinlar
2. Маннопова. М., Саидов. С., Каримов. Н., Шерматов. Б. // Соязорлардаги бегона ўтларга (ғалласимон) қарши кураш, гербицидлардан фойдаланиш бўйича дастлабки тажрибалар *Agro kimyo himoya va o'simliklar karantini jurnali*. 4-сон. 2019 16-18 б.
3. Пирнапасов.С., Абдузухуров.Ж. Соя экинини озиклантириш ва зараркунандаларига қарши кураш чоралари. *Ўзбекистон қишлоқ ва сув хўжалиги журнали*. №6., 21-22 б.
4. Утепбергенов.А., Бахиева.А. Соя ўсимлиги зараркунандалари ва уларнинг энтомафағлари. *Agro kimyo himoya va o'simliklar karantini jurnali*. махсус-сон. 2022 й. 169-171 б.